

5. Квасов Д.Д. Происхождение озерных котловин // История озер СССР. Общие закономерности возникновения и развития озер. – Л.: Наука, 1986. – С. 18–28.
6. Лесненко В.К. Генетическая классификация озерных котловин // Известия Псковского отдела Географического общества СССР. – 1966. – Вып. 1. – С. 12–18.
7. Лесненко А.М. Природные ресурсы озер. – М.: Просвещение, 1989. – 144 с.
8. Литинский Г.О. Генетическая классификация озерных котловин // Известия Всесоюзного географического общества. – 1962. – Т. 94, № 1. – С. 54–60.
9. Максимов Е.В. Горно-ледниковый литогенез. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1992. – 148 с.
10. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология. – М.: Высшая школа, 1991. – 368 с.
11. Никитин А.М. Озера Средней Азии. – Л.: Гидрометеиздат, 1987. – 107 с.
12. Пармузин Ю.П. Озерный край. – М.: Мысль, 1975. – 142 с.
13. Первухин М.А. Генетическая классификация озерных котловин // Землеведение. – 1937. – Т. 39, вып. 6. – С. 526–537.
14. Показеев К.В., Филатов Н.Н. Гидрофизика озер. – М.: Физматлит, 2002. – 300 с.
15. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбаев Д.П. Умумий гидрология. – Т.: Университет, 2000. – 240 б.
16. Сваричевская З.А. Геоморфология в лимнологии // Озера Северо-Запада СССР. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. – С. 5–24.
17. Севастьянов Д.В., Цересодном Д. Многолетние изменения озерности Центральной Азии и типы озерных котловин // География и природные ресурсы. – 1994. – №1. – С. 138–147.
18. Усубалиев Р.А., Ерохин С.А. Мониторинг высокогорных озер и классификация их котловин по генетическим признакам // Труды Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР. – Бишкек, 2007. – С. 45–56.
19. Филонец В.Б. О генетической классификации озерных котловин // Вопросы географии Казахстана. – Алма-Ата : Наука, 1981. – Вып. 18. – С. 132–141.
20. Якушко О.Ф. Основы лимнологии. – Минск : Изд-во БГУ, 1981. – 176 с.
21. Forel F.A. Handbuch der Seenkunde: allgemeine Limnologie. – Stuttgart: Engelhorn, 1901. – 249 s.
22. Hutchinson G.E. A Treatise on Limnology. Vol. 1. Geography, Physics and Chemistry. – New York : Wiley, 1957. – 1015 p.
23. Murray J., Pullar L. Bathymetrical Survey of the Scottish Fresh-Water Lochs. – Edinburgh: Challenger Office, 1910. – Vol. 1. – 785 p.
24. Penck A. Morphologie der Erdoberfläche. – Stuttgart : J. Engelhorn, 1894. – 1152 S.
25. Schwoerbel J. Einführung in die Limnologie. – Stuttgart : Gustav Fischer Verlag, 1987. – 269 s.
26. Timms, B.V. Lake Geomorphology. – Gladesville : Surrey Beatty & Sons, 1992. – 180 p.

Madaminov Z.X., Ortiqova M.X.

Farg‘ona davlat universiteti, Farg‘ona, O‘zbekiston, E-mail: zmadaminov23@mail.ru,

mashhuraortiqova07@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20235517>

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA FARG‘ONA VODIYSIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI VA ULARNING BARQAROR YECHIMLARI

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqlim o‘zgarishi sharoitida Farg‘ona vodiysida oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash bilan bog‘liq muammolar, ularning tabiiy-geografik va ijtimoiy-iqtisodiy omillari tahlil qilingan. Hududda aholi sonining tez o‘sishi, sug‘oriladigan yerlar salohiyatining cheklanganligi, suv resurslari tanqisligi, tuproq degradatsiyasi, hosildorlikning iqlim omillariga bog‘liqligi kabi masalalar yoritilgan. Shuningdek, barqaror rivojlanish tamoyillari asosida oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash yo‘llari hamda innovatsion yondashuvlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: iqlim o‘zgarishi, oziq-ovqat xavfsizligi, Farg‘ona vodiysi, qishloq xo‘jaligi, suv resurslari, barqaror rivojlanish, hosildorlik, ekologiya.

Мадаминов З.Х., Ортикова М.Х

Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан,

E-mail: zmadaminov23@mail.ru, mashhuraortiqova07@gmail.com

ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В В ФЕРГАНСКАЯ ДОЛИНА УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ИХ УСТОЙЧИВЫЕ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В данной статье проанализированы проблемы, связанные с обеспечением продовольственной безопасности в Ферганская долина в условиях изменения климата, а также их природно-географические и социально-экономические факторы. Освещены такие вопросы, как быстрый рост численности населения региона, ограниченный потенциал орошаемых земель, дефицит водных ресурсов, деградация почв и зависимость урожайности от климатических факторов. Кроме того, изложены пути укрепления продовольственной безопасности на основе принципов устойчивого развития, а также инновационные подходы.

Ключевые слова: изменение климата, продовольственная безопасность, Ферганская долина, сельское хозяйство, водные ресурсы, устойчивое развитие, урожайность, экология.

Madaminov Z.X., Ortikova M.Kh.

Fergana State University, Fergana, Uzbekistan, E-mail: zmadaminov23@mail.ru

mashhuraortiqova07@gmail.com

PROBLEMS OF FOOD SECURITY IN THE FERGANA VALLEY UNDER CLIMATE CHANGE CONDITIONS AND THEIR SUSTAINABLE SOLUTIONS

Abstract. This article analyzes the problems related to ensuring food security in the Fergana Valley under climate change conditions, as well as their natural-geographical and socio-economic factors. Issues such as rapid population growth in the region, limited potential of irrigated lands, scarcity of water resources, soil degradation, and the dependence of productivity on climatic factors are highlighted. In addition, ways to strengthen food security based on the principles of sustainable development, as well as innovative approaches, are presented.

Keywords: climate change, food security, Fergana Valley, agriculture, water resources, sustainable development, productivity, ecology.

Kirish. XXI asrda global iqlim o‘zgarishi insoniyat oldidagi eng dolzarb muammolardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Haroratning ortishi, yog‘in miqdorining notekis taqsimlanishi, ekstremal ob-havo hodisalarining ko‘payishi, suv resurslarining kamayishi va tuproq unumdorligining pasayishi oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimiga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu bois, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash bugungi kunda strategik ahamiyat kasb etmoqda.

Tadqiqot mavzuining dolzarbligi. Farg‘ona vodiysi O‘zbekistonning aholi eng zich joylashgan, iqtisodiy jihatdan muhim va qishloq xo‘jaligi rivojlangan hududlaridan biridir. Vodiyning tabiiy-geografik sharoiti dehqonchilik uchun qulay bo‘lsa-da, aholining ko‘pligi, yer resurslarining cheklanganligi, suv tanqisligi va ekologik bosim oziq-ovqat xavfsizligiga jiddiy tahdid tug‘diradi. Ayniqsa, iqlim o‘zgarishi sharoitida ushbu muammolar yanada keskinlashmoqda.

Maqsad va vazifalari. Farg‘ona vodiysida oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog‘liq muammolarni iqlim o‘zgarishi nuqtayi nazaridan tahlil qilish va ularning barqaror yechimlarini taklif etishdan iborat.

Asosiy natijalar va ularning tahlili. Farg‘ona vodiysi sharqda Qirg‘iziston, janubda Tojikiston tog‘lari bilan o‘ralgan, g‘arbga tomon ochiq botiq hududdir. Vodiyning asosiy qismini Farg‘ona, Andijon va Namangan viloyatlari tashkil etadi. Hudud unumdor allyuvial tuproqlar, iliq iqlim, uzoq vegetatsiya davri va sug‘orma dehqonchilik tizimi bilan ajralib turadi. Vodiyning qishloq xo‘jaligi mahsulotlari tarkibida don, sabzavot, meva-sabzavot, poliz, bog‘dorchilik, uzumchilik, chorvachilik va parrandachilik muhim o‘rin egallaydi. Shu sababli mazkur hudud nafaqat o‘z aholisini, balki respublikaning boshqa hududlarini ham qisman oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Biroq yer maydonlarining cheklanganligi va aholi sonining ortib borishi natijasida har bir kishiga to‘g‘ri keladigan sug‘oriladigan yer miqdori yil sayin kamayib bormoqda. Bu esa oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmini oshirishni murakkablashtiradi.

Iqlim o‘zgarishining oziq-ovqat xavfsizligiga ta‘siri. Haroratning oshishi. So‘nggi yillarda hududda yozgi issiq kunlar soni ortib bormoqda. Haroratning me‘yordan yuqori bo‘lishi ekinlarning vegetatsiya jarayoniga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, bug‘doy, kartoshka, sabzavot va yem-xashak ekinlarida hosildorlik pasayishi kuzatilishi mumkin. Issiq to‘lqinlari mevali daraxtlarning gullash davriga salbiy ta‘sir etib, hosilning kamayishiga sabab bo‘ladi. Chorvachilikda esa issiqlik stressi tufayli mahsuldorlik pasayadi.

Suv resurslari tanqisligi. Farg‘ona vodiysi qishloq xo‘jaligi asosan sug‘orishga tayangan holda rivojlangan. Asosiy suv manbalari Sirdaryo, Norin, Qoradaryo, So‘x, Isfayramsoy va boshqa daryolardir. Muzliklarning qisqarishi, yog‘in rejimining o‘zgarishi va transchegaraviy suv resurslariga bosimning ortishi kelajakda suv tanqisligini kuchaytirishi mumkin. Suv taqchilligi natijasida ekin maydonlari qisqaradi, hosildorlik kamayadi va mahsulot tannarxi oshadi.

Ekstremal ob-havo hodisalari. Qurg‘oqchilik, chang bo‘ronlari, sel, kuchli shamol, kechki sovuqlar va anomal yog‘inlar qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishiga zarar yetkazadi. Bunday hodisalar logistika tizimiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatib, mahsulot yetkazib berishda uzilishlarga olib keladi.

Ijtimoiy-iqtisodiy muammolar. Aholi sonining tez o‘sishi. Farg‘ona vodiysi O‘zbekistonning eng zich aholi yashaydigan hududi hisoblanadi. Aholi sonining ortishi oziq-ovqatga bo‘lgan talabni keskin oshiradi. Natijada ichki bozorda narxlar barqarorligini saqlash, talab va taklif muvozanatini ta‘minlash murakkablashadi.

Yer resurslarining cheklanganligi. Sug‘oriladigan yerlarning katta qismi allaqachon o‘zlashtirilgan. Yangi yerlarni jalb etish imkoniyatlari cheklangan. Urbanizatsiya, sanoat zonalari kengayishi va infratuzilma qurilishi natijasida qishloq xo‘jaligi yerlari qisqarib bormoqda.

Tuproq degradatsiyasi. Sho‘rlanish, eroziya, zichlashish va organik moddalarning kamayishi tuproq unumdorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Natijada ko‘proq mineral o‘g‘it sarflashga to‘g‘ri keladi, bu esa xarajatlarni oshiradi.

Narxlar va bozor xatarlari. Energiya narxlarining oshishi, transport xarajatlari, saqlash tizimlarining yetarli emasligi hamda mavsumiy taqchillik oziq-ovqat narxlariga ta‘sir qiladi. Bu holat kam ta‘minlangan aholi qatlamlari uchun sezilarli muammo tug‘diradi.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashning barqaror yechimlari. Suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish. Tomchilatib sug‘orish, yomg‘irilatib sug‘orish, lazer tekislash va raqamli monitoring tizimlari suv sarfini kamaytiradi. Suvdan samarali foydalanish kelajakdagi asosiy ustuvor yo‘nalish bo‘lishi lozim.

Ekinlar diversifikatsiyasi. Faqat bir necha turdagi ekinlarga tayanib qolish xatarli hisoblanadi. Don, dukkakli ekinlar, sabzavot, kartoshka, yem-xashak, issiqxona mahsulotlari ulushini ko‘paytirish oziq-ovqat barqarorligini oshiradi.

Iqlimga mos navlar yaratish. Qurg‘oqchilikka, sho‘rlanishga va issiqqa chidamli navlarni yaratish hamda keng joriy etish hosildorlikni saqlab qolishga yordam beradi.

Agrologistika va saqlash tizimlarini rivojlantirish. Sovutkich omborlari, logistika markazlari, qayta ishlash korxonlari va transport infratuzilmasini rivojlantirish mahsulot yo‘qotilishini kamaytiradi.

Raqamli qishloq xo‘jaligi. Sun‘iy yo‘ldosh kuzatuv, dronlar, agroplatformalar, ob-havo prognozi tizimlari va aqlli monitoring yechimlari resurslardan samarali foydalanishga xizmat qiladi.

Ijtimoiy himoya choralarini kuchaytirish. Kam daromadli oilalarni maqsadli qo‘llab-quvvatlash, oziq-ovqat zaxiralari yaratish, narxlar monitoringi va subsidiya mexanizmlarini takomillashtirish muhimdir.

Barqaror rivojlanish tamoyillari asosida strategik yo‘nalishlar Farg‘ona vodiysida oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash quyidagi tamoyillarga asoslanishi zarur: iqtisodiy samaradorlik; ekologik barqarorlik; ijtimoiy adolat; resurslardan oqilona foydalanish; innovatsion rivojlanish; hududlararo hamkorlik; xavflarni boshqarish va moslashuvchan rejalashtirish.

Mazkur tamoyillar asosida ishlab chiqilgan hududiy siyosat uzoq muddatli natijadorlikni ta‘minlaydi.

Takliflar: Farg‘ona vodiysi uchun alohida Agroiqlim xavf xaritasi yaratish; Har bir tuman kesimida oziq-ovqat xavfsizligi indeksini joriy etish; Suv sarfini real vaqt rejimida kuzatuvchi platforma yaratish; Dehqon xo‘jaliklari uchun iqlim sug‘urtasi tizimini joriy etish.

Xulosa. Iqlim o‘zgarishi Farg‘ona vodiysida oziq-ovqat xavfsizligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Haroratning oshishi, suv tanqisligi, ekstremal ob-havo hodisalari, tuproq degradatsiyasi va demografik bosim mavjud muammolarni kuchaytirmoqda. Shu bilan birga, hududning tabiiy salohiyati, mehnat resurslari va agrar tajribasi katta imkoniyatlar yaratadi.

Oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash uchun suv tejovchi texnologiyalarni kengaytirish, diversifikatsiya, innovatsiyalar, logistika tizimlarini rivojlantirish, ijtimoiy himoya va ilmiy yondashuvlarni kuchaytirish zarur. Faqat barqaror rivojlanish tamoyillariga tayangan holdagina Farg‘ona vodiysida oziq-ovqat ta‘minoti barqarorligini ta‘minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dodayev.Q.O Ataqulova.D.T Xolmurodova.Z.D. Oziq - ovqat xavfsizligi asoslari. Toshkent, 2023.
2. FAO. *The State of Food Security and Nutrition in the World*. Rome: Food and Agriculture Organization, 2022.
3. IPCC. *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Geneva, 2022.
4. World Bank. *Uzbekistan Country Climate and Development Report*. Washington, 2023.
5. Asian Development Bank. *Water Security in Central Asia*. Manila, 2021.
6. UNDP Uzbekistan. *Climate Adaptation in Agriculture in Uzbekistan*. Tashkent, 2022.

Abdiqulov F.I.¹, Abdubakirov M.S.², Xolmatjanov B.M.³

^{1,2}Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti,

³Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent, O‘zbekiston,

E-mail: abdiqulov707@mail.ru, abdubakirovmaratjon03@gmail.com, b.kholmatjanov@hmri.uz

BIOIQLIMIY SHAROITLARNI PET INDEKSI YORDAMIDA BAHOLASH (TERMIZ METEOROLOGIYA STANSIYASI MISOLIDA)

Annotatsiya. 2009-2024 yillar uchun Termiz meteorologiya stansiyasida kuzatilgan havo harorati va namligi, atmosfera yog‘inlari, Quyosh radiatsiyasi, bulutlilik hamda shamol tezligi kattaliklarining kuzatuv ma‘lumotlaridan foydalanib PET indeksi hisoblandi. Tahlil qilingan 16 yillik davr iqlim o‘zgarishining tahlili uchun yetarlicha uzoq vaqt oralig‘i hisoblanadi. Bu davrda iqlimiy tebranishlar (qora sovuq, anomal issiq va h.k.) tez-tez takrorlangan bo‘lib, PET indeksining o‘zgaruvchanligini o‘rganish uchun qulay sharoit yaratgan.

Kalit so‘zlar: havo harorati, nisbiy namlik, shamol tezligi, bulutlilik, PET indeksi, meteorologiya stansiyasi, bioiqlimiy sharoitlar.

Абдикулов Ф.И.¹, Абдубакиров М.С.², Холматжанов Б.М.³

^{1,2}Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека,

³Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан,

E-mail: abdiqulov707@mail.ru, abdubakirovmaratjon03@gmail.com, b.kholmatjanov@hmri.uz

ОЦЕНКА БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДЕКСА PET (НА ПРИМЕРЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ТЕРМЕЗ)

Аннотация. На основе наблюдательных данных метеорологической станции Термез за 2009–2024 годы, включая температуру и влажность воздуха, атмосферные осадки, солнечную радиацию, облачность, а также скорость ветра, был рассчитан индекс PET. Рассматриваемый 16-летний период является достаточно продолжительным для анализа климатических изменений. В этот период часто наблюдались климатические колебания (заморозки, аномальная жара и др.), что создало благоприятные условия для изучения изменчивости индекса PET.